

JOURNAL OF MAMUN SCIENCE

VOLUME 1, ISSUE 1

2023

«MA'MUN SCIENCE» JURNALI

1 JILD, 1 SON

ЖУРНАЛ «MAMUN SCIENCE»

TOM 1, HOMEP 1

JOURNAL OF MAMUN SCIENCE

VOLUME 1, ISSUE 1

MA'MUN SCIENCE JURNALI

ЖУРНАЛ МА'MUN SCIENCE | JOURNAL OF MAMUN SCIENCE

№1 (2023) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-0000-2023-1>

Бош мухаррир: | Главный редактор:
Chief Editor:

Urazbayeva Dilbar Abdullayevna
Psixologiya fanlari doktori (DSc), professor
Ma'mun Universiteti NTM

Бош мухаррир ўринбосари: | Заместитель
главного редактора: | Deputy Chief Editor:

Matkarimov Xamidbek Olimbayevich
Tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Ma'mun Universiteti NTM

TAHRIRIY MASLAHAT KENGASHI | EDITORIAL BOARD | РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ

FILOLOGIYA YO'NALISHI (INGLIZ TILI)

Axmedov Oybek Saporboyevich

Filologiya fanlari doktori (DSc), professor
O'zbekiston davlat jahon tillari universiteti

Galiyeva Margarita Rafaelovna

Filologiya fanlari doktori (DSc), professor
O'zbekiston davlat jahon tillari universiteti

Kalandarov Oybek Ruzimbayevich

Filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Ma'mun Universiteti NTM

Yakubov Muzaffar Kamildjanovich

Filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Ma'mun Universiteti NTM

Eshto'xtarova Bibigul Bektoshevna

Filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
O'zbekiston Milliy universiteti

Norboyev O'ktam Safarboyevich

Filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Urganch davlat universiteti

FILOLOGIYA YO'NALISHI (RUS TILI)

Cho'ponov Otanazar Otojonovich

Filologiya fanlari doktori (DSc)
Urganch davlat universiteti

Ruzmetov Surojbek Allaberganovich

Filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Urganch davlat universiteti

FILOLOGIYA YO'NALISHI (NEMIS)

Yakubova Matluba Tajibayevna

Filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Urganch davlat universiteti

FILOLOGIYA FANLARI (O'ZBEK TILI)

Matnazarov Javlanbek Kabulovich

Filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Ma'mun Universiteti NTM

FIZIKA-MATEMATIKA FANLARI

Madaminov Bekzod Allayarovich

Fizika-matematika fanlari bo'yicha falsafa doktori
(PhD) Ma'mun Universiteti NTM

TARIX FANLARI

Abdullayev Utkir Ismoilovich

Tarix fanlari doktori (DSc), professor
Urganch davlat universiteti

Goncharov Yuriy Mixaylovich

Tarix fanlari doktori, professor
Altay davlat universiteti Rossiya

Shaydurov Vladimir Nikolayevich

Tarix fanlari doktori, dotsent
Leningrad davlat universiteti Rossiya

Matkarimova Sadoqat Maqsdovna

Tarix fanlari doktori (DSc), dotsent
Urganch davlat universiteti

Abdalov Umidbek Matniyazovich

Tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD),
dotsent Ma'mun Universiteti NTM

Salayev Dilshodbek Jumanazarovich

Siyosiy fanlar bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Ma'mun Universiteti NTM

Bekimmetov Umidjan Tajimuratovich

Tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Xorazm Ma'mun akademiyasi

PEDAGOGIKA VA PSIXOLOGIYA FANLARI

Kryukova Tatyana Leonidovna

Psixologiya fanlari doktori, professor
Kostroma davlat universiteti Belorusiya.

Karpinskiy Konstantin Viktorovich

Psixologiya fanlari doktori, professor
Grodno davlat universiteti Belorusiya.

Slepko Yuriy Nikolayevich

Psixologiya fanlari doktori, professor
Yaroslavl davlat pedagogika universiteti

Xazova Svetlana Abduraxmanovna

Psixologiya fanlari doktori, dotsent
Kostroma davlat universiteti Belorusiya.

Kalandarova Madina Baxadirovna

Psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Ma'mun Universiteti NTM

Nurullayeva Baxtigul Bobojonovna

Psixologiya fanlari nomzodi, dotsent
Ma'mun Universiteti NTM

IQTISODIYOT FANLARI

Ruzmetov Baxtiyar

Iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Urganch davlat universiteti

Do'schanov Tangriborgan

Iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Urganch davlat universiteti

Ataniyazov Jasurbek Xamidovich

Iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Toshkent moliya instituti

Sherov Alisher Bakberganovich

Iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD),
dotsent Ma'mun Universiteti NTM

Matkarimova Intizor Atabayevna

Iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Ma'mun Universiteti NTM

Jabborov Umarbek Rustambekovich

Iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Ma'mun Universiteti NTM

Cho'ponov San'at Otanazarovich

Iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Ma'mun Universiteti NTM

Matkarimov Davronbek Matyakubovich

Iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Ma'mun Universiteti NTM

Voronsova Yuliya Vladimirovna

Iqtisodiyot fanlari nomzodi
Moskva davlat boshqaruvi universiteti

FALSAFA FANLARI

Xajiyeva Maksuda Sultonovna

Falsafa fanlari doktori, professor
Urganch davlat universiteti

Xudayberganov Abidjon Adilovich

Falsafa fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Ma'mun Universiteti NTM

Adilov Zafar Yunusovich

Falsafa fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Urganch davlat pedagogika instituti

Annayeva Nazokat Rajapbayevna

Falsafa fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Urganch davlat universiteti

TABIIY VA TIBBIYOT FANLARI

Yuldashev Baxrom Sobirjanevich

Tibbiyot fanlari doktori (DSc), dotsent
Ma'mun Universiteti NTM

Abdullayev Ravshanbek Babajonovich

Tibbiyot fanlari doktori, professor
Toshkent tibbiyot akademiyasi Urganch filiali

Esamuratov Aybek Ibragimovich

Tibbiyot fanlari doktori (DSc), dotsent
Toshkent tibbiyot akademiyasi Urganch filiali

Samandarova Barno Sultonovna

Biologiya fanlari nomzodi, dotsent
Toshkent tibbiyot akademiyasi Urganch filiali

Tajiyeva Zebo Baxodirovna

Tibbiyot fanlari falsafa doktori (PhD)
Toshkent tibbiyot akademiyasi Urganch filiali

Nazarova Maloxat Berdiboyevna

Tibbiyot fanlari falsafa doktori (PhD)
Toshkent tibbiyot akademiyasi Urganch filiali

Sultanov Samandar Maxmud o'g'li

Mas'ul kotib

FILOLOGIYA

1. Ахмедов Ойбек Сапорбаевич ИҚТИСОДИЁТГА ОИД ЛЕКСИК БИРЛИКЛАРНИНГ ТАРЖИМА ҚИЛИШ МУАММОЛАРИ.....	14
2. Краева Вероника Юриевна СВАДЕБНЫЙ ОБРЯД РУССКИХ НА ТЕРРИТОРИИ ВТОРИЧНОГО ЗАСЕЛЕНИЯ АЛТАЯ.....	21
3. Saparova Mohira Fayzullayevna THE DEVELOPMENT ISSUES OF PRIVATE HIGHER EDUCATION IN NEW UZBEKISTAN.....	28
4. Masharipova Yulduz Otaxanovna LINGUOCULTUROLOGICAL STUDY OF THE NOVEL “O‘TKAN KUNLAR” AND ITS’ TRANSLATION VERSIONS INTO THE ENGLISH LANGUAGE.....	34
5. Куляпин Александр Иванович РЕАЛЬНОСТЬ И МИФ В ПОВЕСТИ ВАЛЕРИЯ ПОПОВА «КОМАР ЖИВЕТ, ПОКА ПОЕТ».....	47
6. Якубов Музаффар Камилджанович XVI АСР ИНГЛИЗ УЙҒОНИШ ДАВРИ ДРАМАТУРГИЯСИДА АМИР ТЕМУР ШАХСИ ТАЛҚИНИ.....	54
7. Махмудов Умиджан Реимбаевич НОРМАТИВНЫЕ ДАННЫЕ ПЕРЦЕПТИВНЫХ КОМПОНЕНТОВ СЕМАНТИКИ СЛОВ УЗБЕКСКОГО ЯЗЫКА.....	64
8. Аблаева Надира Кадамжановна «ТЕНЬ МОЯ НА СТЕНАХ ТВОИХ». (Восточные мотивы в творчестве Анны Ахматовой).	74
9. Марьяна Ольга Викторовна СИНТЕЗ СИНТАКСИЧЕСКИХ СРЕДСТВ СВЯЗИ КАК ПОКАЗАТЕЛЬ ТЕКСТОВОЙ ИНТЕГРАЦИИ (НА МАТЕРИАЛЕ ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ РУБЕЖА XX-XXI).....	80
10. Xudaybergenova Umida Komildjanovna ERGONIMLARNING O‘RGANILISHI MASALASIGA DOIR MULOHAZALAR.....	85
11. Исмаилова Феруза Исмаиловна ПОСЛОВИЦЫ О ПОСЛОВИЦАХ. ВЗГЛЯДЫ ПИСАТЕЛЕЙ НА ПОСЛОВИЦЫ.....	91
12. Джуманиязова Интизор Давлатназар кизи МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ РУССКОГО ЯЗЫКА В НАЦИОНАЛЬНЫХ ГРУППАХ И ОСОБЕННОСТИ ИЗУЧЕНИЯ ЛЕКСИЧЕСКОГО МИНИМУМА.....	97
13. Каримов Хикматбек Анварович ГРАММАТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПОСТРОЕНИЯ ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИХ ЕДИНИЦ.....	104

14. Raximbayeva Yulduz Sattar qizi, Tojiyev Jahongir Ko‘pal o‘g‘li “DEVONU LUG‘ATIT TURK” ASARIDA RANG IFODALOVCHI LEKSEMALAR.....	109
--	-----

FALSAFA

15. Нарзулла Жўраев СИЁСАТ ИЖТИМОЙИ ҲОДИСА СИФАТИДА.....	115
--	-----

16. Yegane Bakhshiyeva, Ferahile Babayeva-Shukurova ARMENIA-AZERBAIJAN CONFLICT: HISTORY AND REALITIES.....	121
---	-----

17. Мадрахим Сафарбоев, Отабек Сафарбоев АЛИШЕР НАВОЙИ АСАРЛАРИДА НАЖМИДДИН КУБРО ВАСФИ.....	133
--	-----

18. Sharof Agabayev YOSHLAR SIYOSIY TOLERANTLIGI GLOBALLASHUV JARAYONINING MURAKKAB FENOMENI SIFATIDA.....	139
--	-----

19. Саидназаров Улуғбек Ахмеджанович, Рузметов Шерзод Арслон ўғли ЖИСМОНИЙ МАДАНИЯТ – МУАЙЯН ТАРИХИЙ ШАРОИТ МАҲСУЛИ СИФАТИДА.....	144
--	-----

20. Rasulov Rustambek YANGI O‘ZBEKISTONDA YOSHLAR BILAN ISHLASH TIZIMIDA ULARNING IJTIMOYIY FAOLLIGI VA MA‘NAVIY SALOHİYATINI RIVOJLANTIRISHNING O‘ZIGA XOS MEKANIZMLARI.....	151
---	-----

PEDAGOGIKA VA PSIXOLOGIYA

21. Уразбаева Дилбар Абдуллаевна ОНКОЛОГИК БЕМОРЛАР ИЖТИМОЙИ-ПСИХОЛОГИК ҲОЛАТИНИ ТАДҚИҚ ҚИЛИШ ХУСУСИЯТЛАРИ.....	157
--	-----

22. Nyutonova Xilola Lochinbekovna MAHMUDXO‘JA BEMBUDIY “PADARKUSH” ASARINING PEDAGOGIK TAHLILI.....	164
--	-----

23. Sharifzoda Sardorbek GENDER PEDAGOGIKASINING DOLZARB MUAMMOLARI.....	171
--	-----

24. Xudoyberganova Maqsuda Jumaniyazovna OLIY TA‘LIMDA KAFEDRA TIZIMIDAGI HAMKORLIKNI EMPIRIK JIHATDAN O‘RGANISH.....	177
---	-----

25. Allaberganova Go‘zal Adilbek qizi ONKOLOGIK BEMORLAR KOGNITIV JARAYONLARINI O‘RGANISH.....	187
--	-----

26. Jumaboyeva Mahliyo Xudaybergan qizi TALABALARDA IRODAVIY XUSUSIYATLARNI SHAKLLANTIRISHNING PSIXOLOGIK SHART-SHAROITLARI.....	193
--	-----

27. Qurbonova Shaxloxon Baxadirovna BEMOR PSIXOLOGIYASIGA DOIR AGRESSIV HOLATLARNING O'RGANILISHI.....	199
--	-----

TIBBIYOT

28. Абдуллаев Равшанбек Бабажонович, Махмудова Лола Иззатуллоевна ОРОЛ БЎЙИ ҲУДУДИДА ЯРА КАСАЛЛИГИНИ ДАВОЛАШГА ЯНГИЧА ЁНДАШИШ.....	205
29. Розиходжаева Гулнора Ахмедовна, Шарипова Зухрожон Камиловна АЁЛЛАРДА ЮРАК-ҚОН ТОМИР ХАВФИНИ СТРАТИФИКАЦИЯСИДА СУТ БЕЗИ АРТЕРИЯСИ КАЛЬЦИФИКАЦИЯСИНИНГ АҲАМИЯТИ.....	210

TARIX

30. Аширов Адҳамжон Азимбаевич СУВ БИЛАН БОҒЛИҚ МИФОЛОГИК ҚАРАШЛАР.....	218
31. Вахид Омаров ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ АРМЯНСКОЙ ПАРТИИ ДАШНАКЦУТЮН В ГРУЗИНСКОЙ ССР.....	225
32. Umid Bekmuhammad ANNA GERMAN AND KHOREZM.....	233
33. Кулаков Владимир Олегович РЕАЛИЗАЦИЯ ТОРГОВОЙ ПОЛИТИКИ РОССИИ С ПЕРСИЕЙ ЧЕРЕЗ АСТРАХАНЬ В XVIII ВЕКЕ.....	251
34. Ferhat ÇİFTÇİ НАУВЕР GEÇİDİ'NİN TARİHİ COĞRAFYASI ÜZERİNE BAZI NOTLAR.....	257
35. Zamonov Zokir Turg'inovich TARAQQIYOTNING YANGI BOSQICHIDA O'ZBEKISTONDA MA'NAVİY ASOSLARNI RIVOJLANTIRISHNING MEYORIY ASOSLARI (qisqacha tarixiy tahlilda).....	269
36. Matkarimova Sadokat Maksudovna, Matkarimova Nazokat Maksudovna XORAZM VOHASI BAXSHICHILIK SAN'ATI TARIXIDAN (Go'ro'g'li turkum dostonlarining ilmiy tadqiqotlarda o'rganilishi).....	277
37. Скубневский Валерий Анатольевич, Гончаров Юрий Михайлович ГОРОДА СИБИРИ ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XIX – НАЧАЛА XX В.....	283
38. Озодбек Раджабов МАРКАЗИЙ ОСИЁДА ЭЛЧИЛИК МУНОСАБАТЛАРИНИНГ ТАРИХИЙ ГЕНЕЗИСИ....	295
39. Tahir Şahbazov “KÜLTÜREL DEVRİM” DÖNEMİNDE (XX. YÜZYILIN 20-30'LU YILLARI) AZERBAIJAN'DA KÜLTÜREL ORTAM.....	304
40. Tadjiyeva Feruza Jumabayevna ZAMAXSARIY FAOLIYATI VA U YASHAGAN DAVRNING IJTIMOYIY-SIYOSIY VA MADANIY MUHITI.....	316

41. Turaboyeva Zilola SURXON VOHASI MODDIY MADANIY MEROSI MILODDAN AVVALGI X – V ASRLARGA TEGISHLI KUCHUKTEPA ARXEOLOGIK OB’EKTINING BUGUNGI KUNDAGI MUHOFAZA HOLATINI O’RGANISH.....	322
42. Salayev Dilshod Jumanazarovich, Bekchanov Doniyor Baxramovich JADIDLAR MARKAZIY OSIYODA ZAMONAVIY TA’LIMNING ASOSCHILARI: XORAZM JADIDLARI MISOLIDA.....	330
43. Чуркин Михаил Константинович СИБИРЬ В ИМПЕРСКОЙ ГЕОГРАФИИ ВЛАСТИ: ПАТТЕРНЫ ОБЩЕСТВЕННО- ПОЛИТИЧЕСКОГО ДИСКУРСА XVI – XX ВВ.....	337
44. Matkarimov Xamidbek Olimbaevich, Sultonov Samandar Maxmud ўғли БРОНЗА ДАВРИ ХОРАЗМ ВОҲАСИ МАДАНИЯТЛАРИНИНГ (ТОЗАБОҒЁБ ВА АМИРОБОД) ПАЙДО БЎЛИШИ ВА РИВОЖЛАНИШИ.....	347
45. Абдалов Умидбек Матниязович ХОРАЗМ ВОҲАСИ ЎЗБЕКЛАРИ ТУРМУШИДА МОТАМ: АНЪАНАВИЙЛИК ВА ТРАНСФОРМАЦИЯ МАСАЛАЛАРИ.....	353
46. Karimov Sarvarbek Otabayevich, Matniyozov Sarvarbek Sanatbek o‘g‘li QADIMGI XORAZM HARBIY ISTEHKOMLARINING ASOSIY ELEMENTLARI.....	362
47. Karimov Umrbek Davronbekovch MAHMUD QOSHG‘ARIYNING “DEVONU LUG‘ATIT TURK”DA TURKIY XALQLAR KIYIM-BOSHLARI BAYONI.....	369
48. Ismoilov Shohruxmirzo Zokirjon o‘g‘li MA’MUNIYLAR SULOLASINING HOKIMIYATGA KELISHI VA ETNOGENEZ MASALASI.....	376
49. Raxmanova Shirin Qutlimuratovna KASHTACHILIKDA RANG TANLASH VA CHOKLARNING QO‘LLANILISHI TARIXI VA AHAMIYATI.....	383
50. Rozmetova Roziyajon Baxram qizi XORAZM VOHASI AN’ANAVIY UY-JOYLARI VA ULARNING LOKAL XUSUSIYATLARI.....	389
IQTISODIYOT	
51. Xo‘janiyozov Nuriddin Yo‘ldoshevich QIMMATLI QOG‘OZLAR BOZORINI RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR ORQALI RIVOJLANTIRISH YO‘LLARI.....	395
52. Mavlanova Barchinoy TURIZMDA RAQAMLI MARKETING XIZMATLARI.....	403

SHARQ GAVHARI XIVA SHAHRIDA MA'MUN UNIVERSITETI NODAVLAT TA'LIM MUASSASASINING FAOLIYATI

O'zbekiston hududida sivilizatsiya va davlatchilikning shakllanishida qadimiy madaniyat o'choqlaridan biri Xorazm muhim o'rin tutgan. Binobarin "O'zbek davlatchiligining tamal toshlari bundan 2700 yil muqaddam ayni Xorazm vohasida qo'yilgan. Shu ma'noda, milliy davlatchiligimiz tarixi Misr, Xitoy, Hindiston, Yunoniston, Eron kabi eng qadimiy davlatlar bilan bir qatorda turadi. Xorazm tarixi o'zbek davlatchiligiga oid ulkan ma'lumotlar, moddiy va yozma yodgorliklar to'plangan tarixni asosi, uning qudrati va qadimiyligining tasdig'idir".

Davlatchilikka asos solinishi uchun, avvalombor, huquqiy asos bo'lishi kerak va shu ma'noda Xorazmda huquq ilmi ham shu davrlarda shakllangan. Shuningdek, Xorazm zaminidan yetishib chiqqan ilm-u fan namoyondalari yaratgan asarlar jahon tamadduni xazinasiga qo'shilgan katta hissa ekanligi barchamizga ma'lum.

Bu borada ayniqsa, XI asr boshida tashkil etilgan Xorazm Ma'mun akademiyasi (Majlisi ulamo) allomalarining qomusiy ilmiy faoliyati jahon ilm-fani taraqqiyotini yangi pog'onaga ko'taradi, bu faoliyat rakursini kengaytirib yubordi. Xorazm Ma'mun akademiyasi jahon ilmiy tafakkur tadriji, madaniy va ma'naviy taraqqiyotining benazr durdonasi sifatida tarixda chuqur, o'chmas iz qoldirgan.

Dunyo sivilizatsiyasi tarixida bunday markazlar o'zining mustahkam asoslariga, qadimiy ildizlarga egadir. Jumladan, insoniyat tarixidagi ilk akademiya, Aflotun akademiyasining "Bog' suhbatlari" – olimlarining turli mavzular bo'yicha bahs-munozalar shaklida voqelangan bo'lsa, keyingi davrlardagi ilmiy markazlar olimlarning doimiy ilmiy faoliyati bilan shug'ullanuvchi uyushmalariga aylangan. Ushbu an'analar islom davrida yangi bosqichga ko'tarilgan. IX asrda Bag'dodda tashkil topgan ikkinchi akademiya – "Bayt ul-hikma" Sharqning to'ng'ich akademiyalaridan sanalib, mazkur ilmiy dargohda ijod qilgan olimlarning aksari, jumladan, Muhammad al-Xorazmiy, Ahmad al-Farg'oniy, Ahmad al-Marvaziy, Abbos al-Javhariy va boshqalar Movarounnahr zaminidan yetishib chiqqan taniqli allomalar va mutafakkirlar edi. Ular tomondan yaratilgan bebaho asarlar va ilmiy kashfiyotlar keyinchalik Xorazm Ma'mun akademiyasi olimlar jamoasining nazariy va amaliy ilmlar sohasida erishgan yutuqlari uchun ma'naviy asos bo'lgan edi.

Tadqiqotlarga ko'ra, O'rta Osiyoda IX asrgacha shahar madaniyati beto'xtov rivojlanib, IX-XII asrlar ushbu o'lka xalqlari uchun buyuk yuksalish davri bo'lgan. Xorazm hukmdorlarining faol harakati tufayli XI asrning ikkinchi yarmida Ma'muniy xorazmshohlar davlati vujudga kelib, mamlakatning siyosiy, iqtisodiy va madaniy jihatdan yuksalishi davri bo'ldi. Ayniqsa, Ma'mun ibn Muhammad (992-997), Ali ibn Ma'mun (997-1009) davrida Xorazmda davlat mustaqilligi mustahkamlanib, uning harbiy qudrati oshdi. 1004-yildan Beruniyning Gurganchga kelishi bilan Xorazmshoh saroyida olimlar davrasi tezlik bilan to'la bordi va bu davrni Ma'mun akademiyasining to'la shakllangan, gullagan davri deyish mumkin. Abu Mansur as-Saolibiyning guvohlik berishicha, Gurganchda to'plangan faqat arabiynavis adiblarning o'zi 200 ga yaqin bo'lgan.

Tarixdan ayonki, vatanimizda taraqqiyotning yangi davri boshlanishi aynan Ma'mun asos solgan va Sharqning mashhur allomalarini bir dargohga jamlab, ularga zarur shart-sharoit, imkoniyat, imtiyozlar yaratib bergan 1004-yildagi "Dorul hikma", "Majlisi ulamo", ya'ni akademiya

tarqalgan ilm nurlaridan boshlanadi. Ma'munning hukmdor sifatidagi, davlat yuritishdagi huquq va siyosatdagi tafakkuri, ilm-fan namoyondalarini ezgu g'oyalar tevaragida birlashtirdi. Bu ezgu g'oya esa ko'p o'tmay jamiyatda o'z natijasini ko'rsatdi va matematika, astronomiya, kimyo, tibbiyot, huquq, geodeziya singari shu davrga xos barcha fanlar rivojlanib, Birinchi renessansga asos bo'ldi. Bunda o'z bag'riga daho mutafakkirlarni to'plagan oliy ma'rifat maskani – Ma'mun akademiyasi muhim rol o'ynagan edi.

Jahon ilm-u fanining e'tirof eshiticha, “Dor-ul hikma va maorif” (Ma'mun akademiyasi) nomini olgan mazkur ilmiy muassasa nafaqat Sharq balki butun dunyo uchun ham ahamiyatga egadir. Zeroki, ushbu dargohda Beruniy (973-1048), Ibn Sino (980-1037), Abu Mansur Ibn Iroq (958-1036), Abu Sahl Masihiy (970-1042), Abul Hayr Ibn Hammor (942-1018), Abu Mansur as-Saolibiy (961-1038), Abu Ali Ibn Miskovayh, (vafoti 1030), Abdulhakim Muhammad ibn Abdulmalik as-Solih, Al-Xorajiy, al-Hamdamiy, abu Abdulloh Al-Biyan Al-Naysaburiy, Ahmad Ibn Muhammad as-Suhayliy al-Xorazmiy, Ahmad ibn Muhammad as-Sahriy, Mahmud Hamid Ibn Xidr al-Xo'jandiy kabi ko'plab fan namoyandalari ilmiy tadqiqotlar olib borishgani, tarixiy fakt va ular yaratgan asarlar tamaddun taraqqiyoti tadrijida muhim o'rin egalladi.

Akademiyasi allomalari Yunoniston, Yaqin Sharq va Hindiston, O'rta Sharqda erishilgan ilm-fan yutuqlarini ijodiy, tanqidiy, qiyosiy tahlil qilib, uni yanada yuksak bosqichga ko'tarishgan. Aynan ana shu allomalarning ilmiy faoliyati, asarlari tufayli Qadimgi Xorazmning san'ati, adabiyoti, astronomiyasi, matematikasi, sug'orish madaniyati yutuqlari jahon tamadduni xazinasiga kirgan va butun insoniyat manfaatlariga xizmat qila boshlagan.

Mustaqillik yillarida tarixda chuqur iz qoldirgan tabarruk ilm dargohining qaytadan Xorazm zaminida barpo etilishi dunyo olimlari, ilm-fan jamoatchiligi tomonidan olqishlandi, iliq kutib olindi. YUNESKOning 2004-yilda “Xorazm Ma'mun akademiyasining 1000 yilligini nishonlash to'g'risida”gi qarori esa O'zbekiston hududi azaldan ilm-ma'rifat o'chog'i, ziyo markazi bo'lgani, bu an'ana bugun ham davom etayotganining jahoniy e'tirofi bo'ldi, albatta.

Davlatimiz rahbari Shavkat Mirziyoyevning 2017-yil yanvar oyida Xorazm viloyatiga, xususan, Xorazm Ma'mun akademiyasiga tashrifi davomida bergan topshiriq va ko'rsatmalari respublikamiz olimlariga ham ko'rsatilgan hurmat-ehtirom namunasidir. Tabiiyki, bu ajdodlarimiz qoldirgan bebaho ilmiy merosdan unumli foydalanish barobarida, ilmiy yangilik va kashfiyotlar qilish, innovatsiyalar yaratish, yoshlarni ilmga jalb etib, iqtidorli, dunyo tan oladigan yagi avlod olimlari yetishtirishga katta ishtiyoq uyg'otadi.

Bugungi kunda Xorazm ramziga aylangan Xiva shahri haqidagi ilk ma'lumotlar X asrga oid arab sayyohlari asarlarida uchrasada XVII asr boshlariga kelib yirik shaharga aylanadi. Xiva xonlari davrida davlatdagi ilm-fan, adabiyot va san'atga qiziqish yanada yuksaladi. Shaharda saroy, hovli, karvonsaroy, masjid, hammomlardan tashqari ilm, ma'rifat ulashguvchi madrasalar, qorixonalar, kichik yoshli bolalar uchun xususiy uy maktabxonalari qurila boshlandi. Bu jarayon, ayniqsa, XVII asrda nihoyatda avj olib, XIX asrda o'zining cho'qqisiga chiqdi. Xiva shahridan tashqari butun xonlik hududida katta va go'zal peshtoqli madrasalar, atrofi bir yo'la ikki qavatli hujralar bilan o'ralgan hovlisi, masjidi va minorasi bo'lgan madrasalar qurildi. Tarixiy ma'lumotlarga ko'ra, XIX asr boshlarida faqat Xiva shahrining o'zida 120 madrasa va 63 qorixona faoliyat olib borgan bo'lib, rus bosqinidan so'ng ular soni 64 taga, 1922-yilga kelib 54 taga kamayganligini ko'rish mumkin. Mazkur madrasalarda islom dini va huquqidan tashqari, arab va fors tillari, tibbiyot, geografiya, musiqashunoslik, falsafa, tabiiy bilimlar kabi dunyoviy fanlar o'rgatilar edi. Madrasalar davlat idoralari uchun mutaxassislar, maktabdor va san'atkorlarni tayyorlab berdi.

Mustaqillik sharofati bilan Xorazmda ilm-fanga bo'lgan e'tibor yaxshilandi. XI asrda faoliyat olib borgan “Majlis ul-ulamo”ning vorisi sifatida Xiva shahrida Xorazm Ma'mun akademiyasi 1997-yil 11-noyabrda Birinchi Prezidentning maxsus farmoni asosida qayta tashkil qilingan bo'lsa, 2006-yilda uning 1000 yillik yubileyi keng miqyosda nishonlandi. Mazkur tadqiqot muassasasining ochilishi Xorazmda tarix, arxeologiya, manbashunoslik, filologiya, tuproqshunoslik, qishloq xo'jaligi kabi mintaqa uchun zarur bilimlarning rivojiga ta'sir qildi. Jumladan, 2500 yildan ortiq tarixga ega bo'lgan Xumbuztepa arxeologik yodgorligining ochilishi va uning quyi qatlamlari miloddan avvalgi VII-VI asrlarga oidligi isbotlanganining o'zi fikrimizning yaqqol misolidir.

Yuqorida ta'kidlanganidek, ulkan ilmiy meros va tarixga ega bo'lgan Xorazm va uning ajralmas bir qismi hisoblangan Xiva shahrida bugungi kunda ham ilm-fanga e'tibor yildan yilga ortib bormoqda. Xivada tashkil qilingan Ma'mun universiteti ulkan ilmiy salohiyatning mantiqiy davomi sifatida faoliyatini boshlaganiga hali ko'p bo'lgani yo'q.

Dunyo afkor ommasining e'tibor va e'tirofiga ega bo'lgan hamda shu davrda yaratilgan boqiy asarlari bilan hanuz tamaddunga xizmat qilib kelayotgan olimlarni o'z dargohiga to'plagan, ilm-fan homiysi, o'z davrining Metsenati hisoblangan, ma'rifatparvar Ma'mun nomi bilan ataladigan universitet qisqa davr ichida respublikada o'z nufuziga, obro-e'tiboriga ega bo'ldi. Muassasa yildan yilga o'z maqomini mustahkamlab borayotgani kishini quvontiradi.

Ushbu ta'lim dargohi bugungi kunda 7 mingga yaqin talablar tahsil olayotgan, Xiva shahrida faoliyat olib borayotgan dastlabki va hozircha yagona zamonaviy universitet sifatida o'z mustahkam o'rniga ega bo'lib ulgurdi. Bugungi kunda universitetda ikki yuzdan ortiq malakali professor-o'qituvchilar (shundan yuzga yaqini ilmiy darajali) ta'lim jarayonlari bilan bir vaqtda o'zlarining ilmiy faoliyatlarini Xorazm Ma'mun akademiyasi va boshqa ilmiy tashkilotlar bilan hamnafas, hamkorlikda olib borishmoqda.

Mamlakatda xususiy oliy ta'lim muassasalarining ochilishi nafaqat oliy ta'lim muassasalari o'rtasidagi raqobatni kuchaytirishga, balki hududlarning iqtisodiy ahvoriga ham o'z ta'sirini kuchaytiradi. Xususan, hozirgi kunda Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi ma'lumotlariga ko'ra, bugungi kunda mamlakatimizda 210 ta OTM mavjud bo'lib, undan 65 tasi nodavlat oliy ta'lim muassasalari bo'lsa, 30 tasi xorijiy oliy ta'lim muassasalari va ularning filiallari hisoblanadi. Bundan ko'rishimiz mumkinki, mamlakatimizdagi jami oliy ta'lim muassasalarining deyarli yarmi nodavlat va xorijiy oliy ta'lim muassasalari hissasiga to'g'ri keladi. Bu, albatta, quvonarli holat, ya'ni abituriyentlarga keng tanlov imkoniyati yaratildi. Nodavlat oliy ta'lim muassasalarining faoliyat olib borishi oliy o'quv yurtlari o'rtasida nafaqat talabalarni o'ziga jalb etish uchun raqobatni rivojlantirdi, balki ilmiy salohiyatli va bilimli bo'lgan professor-o'qituvchilarni o'ziga jalb etish bo'yicha ham o'zaro raqobat muhiti shakllandi. Natijada, o'qituvchilik kasbining maqomi oshdi, uning qadri ko'tarildi, ish haqlari oshirildi, ularga bo'lgan munosabat o'zgardi, eng asosiysi, o'qituvchilarda o'z-o'ziga ishonch, kasbiga bo'lgan ichki hurmat tuyg'usi mustahkamlandi, ilmiy tadqiqot olib borish uchun ijodiy muhit sifati yaxshilanib, natijada ishtiyoq oshdi.

Mamlakatimizdagi nodavlat oliy ta'lim muassasalari faoliyat olib borishi uchun yaratilgan sharoitlar va berilayotgan imkoniyatlar natijasida nafaqat poytaxtimizda, balki hududlarda ham nodavlat oliy ta'lim muassasalari o'z faoliyatini boshladi va buning natijasida hududlarning iqtisodiyoti, aholining turmush darajasi, turizm salohiyati, investitsion jozibadorligi oshdi. Xususan, davlat rahbarimiz boshchiligida ta'lim muassasalari va pedagog-xodimlarga yaratilayotgan sharoitlar va imkoniyatlar natijasida Xorazm viloyatida ham nodavlat oliy ta'lim muassasalarining faoliyat olib borishi uchun yetarli sharoitlar va imkoniyatlar yaratildi va buning natijasida hozirga kunda viloyatda 3 ta nodavlat oliy ta'lim muassasalari va 1 ta xorijiy oliy ta'lim muassasasi filiali faoliyat olib bormoqda.

Ma'mun universiteti viloyatdagi oliy ta'lim muassasalari orasida talabalar kontingenti bo'yicha 2-o'rinda (1-o'rinda UrDU), nodavlat oliy ta'lim muassasalari orasida esa 1-o'rinda turadi. Ma'mun universitetining asosiy binosi viloyat markazidan 30-35 km. masofa uzoqlikda joylashganligiga qaramasdan, hozirgi kunda ushbu universitetda 7 mingdan ortiq talaba kunduzgi va sirtqi ta'lim shakllarida tahsil olib kelmoqda. Yana bir quvonarli tomoni shundaki, universitet talabalari tarkibi nafaqat viloyatimiz aholisidan, balki respublikamizning deyarli barcha hududlari aholisidan tashkil topgan. Viloyatimizda bunday oliy ta'lim muassasasining faoliyat olib borishi nafaqat yoshlarning oliy ta'lim bilan qamrab olish darajasini oshishiga olib keladi, balki ularning bilimi, fikrlashi, dunyoqarashi kengayishiga olib keladi, hududning madaniy-maishiy saviyasiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi.

Hududlarda nodavlat oliy ta'lim muassasalarining faoliyat olib borishi iqtisodiy jihatdan bevosita o'sha hududning rivojlanishiga, yalpi ichki mahsulot hajmining oshishiga, aholi bandligini oshishiga, aholi turmush tarzining oshishi, hududlarda xizmat ko'rsatish sohasi faoliyati, turizm faoliyatining rivojlanishiga olib keladi. Ma'mun universitetining Xiva shahrida faoliyat olib borishi

natijasida, nafaqat tumanning, balki viloyatning iqtisodiy-ijtimoiy ahvoriga o'zining ijobiy hissasini qo'shib kelmoqda. Jumladan, universitet faoliyat olib borishi natijasida ikki yuz ellikdan ortiq yangi ish o'rinlari ochildi, universitetga har yili 20 dan ortiq xorijlik professor-o'qituvchilarning jalb etilishi natijasida turistik xizmatlar hajmi oshdi, respublikaning boshqa hududlaridan professor-o'qituvchilar va talabalarning jalb etilishi natijasida ichki turizm rivojlandi, hududdagi savdo va xizmat ko'rsatish sohalari deyarli 1,5-2 barobarga oshdi, xorijlik ilmiy salohiyatli olimlarni jalb etish orqali xorijiy mamlakatlar bilan hamkorlik aloqalari rivojlanishiga erishildi.

Eng samarali reklama insonlarning yaqinlariga qilgan reklamasi (jonli reklama) ekanligini hisobga olgan holda, viloyatimizga, universitetimizga tashrif buyurgan har bir mehmonda universitetimiz faoliyati, viloyatimiz, respublikamiz iqtisodiyoti, aholi turmush darajasi, urf-odatlarini, tarixiy obidalarini, bayramlari, ovqatlari haqida ijobiy xulosalarni shakllantirishga erishsak, kelajakda ular nafaqat ta'lim berish uchun, balki o'z yaqinlari bilan birga dam olish maqsadida ham tashrif buyurishlari mumkin.

Universitet oldiga qo'ygan asosiy maqsadlardan biri bu – barcha talabalarni to'liq grant asosida, bepul o'qitish tizimini joriy etish, dunyoning eng rivojlangan oliy o'quv yurtlari mingtaligiga kirish va Ma'mun universiteti brendini yaratish, Ma'mun ta'lim klasterini joriy etish hisoblanadi. Bu borada universitetimizda bir qator ishlab olib borilmoqda va "Ma'mun universiteti-2030" strategiyasi bo'yicha yo'l xaritalari ishlab chiqildi. Bunday natijalarga universitetda "Universitet 3.0" modelini to'liq joriy etish va bosqichma-bosqich "Universitet 4.0" modeliga o'tish orqali erishish rejalashtirilgan.

Ushbu ko'zlangan maqsadlarga erishmaguncha universitet jamoasi izlanishdan, harakatdan, ilm olishdan, ilm o'rgatishdan to'xtamaymiz va rejalarni amaliyotga joriy etish orqali, mamlakatimiz rahbarining, talabalarning, xalqimizning oldidagi majburiyatimizni bajargan va ularning ishonchini oqlagan bo'lamiz.

Barchamizga ma'lumki, har qanday jamiyatning ravnaqi, ijtimoiy, siyosiy, iqtisodiy barqarorligi o'sha yerda istiqomat qiluvchi fuqarolarining aqliy va axloqiy salohiyatining qay darajada rivojlanganligi bilan bog'liq. Zero, jamiyatning ma'naviy kamoloti, ijtimoiy yashash tarzi, kognitiv rivojlanganlik darajasi shu davlatning milliy mentaliteti yuksalishida, shuningdek, kadrlar tayyorlashning milliy masalasida ham ustuvor mezon hisoblanadi. Inson kamolotida, uning farovonligi va shaxsiy manfaatlarini ro'yobga chiqarishda hamda kerakli ijtimoiy xulq-atvor andozalarini shakllantirishda kasbning ahamiyati katta hisoblanadi. Ayniqsa, bugungi kunda rivojlanayotgan psixolog mutaxassislariga bo'lgan talab davr talabi sifatida yaqqol namoyon bo'lmoqda. Inson bolasi kamolga yetgani sari ilmga, ma'rifatga talpinadi. Shu nuqtayi nazardan saboqni doimiy ravishda ijtimoiy muhit ta'sirida o'zlashtirib boradi. Bugungi shiddatkor jamiyatda psixolog kasbiga bo'lgan talab aynan inson omili bilan ishlashda, uning ta'sir obyektining butun hayotidagi ahamiyatini hisobga oladigan bo'lsak, shaxs kamolotida turli xil muammolarning yuzaga kelishi va uning yechimi bilan faoliyat olib borishda ko'rinadi.

Jamiyatda shaxsning shakllanishi insonning o'z aqliy qobiliyatlari jismoniy imkoniyatlari u yoki bu sohaga bo'lgan layoqati, qiziqish va intilishlari, shuningdek, qadriyat va dunyoqarashiga ko'ra belgilanar ekan, inson omilining aynan shu jihatlarni shakllanishi va rivojlanishida salbiy omillarning ta'sirini bo'lmasligini cheklay olmaymiz, chunki hayot tarzi turli xillik bilan bog'liqligidan tashqari, inson shaxsi rivojlanishidagi ehtiyojlari, individual psixologik xususiyatlari, atrof-muhit ta'siri kabilar murakkab hayot tarzining dolzarb muammolaridan biridir.

Bu o'rinda Ma'mun universiteti o'z oldiga psixolog kasbiga tayyorlanadigan mutaxassislarni har tomonlama yetuk, eng avvalo, boshqalarga yordam berish ko'nikmasini shakllantirish bilan birga o'z shaxsiy muammolarini oldindan ko'ra bilish va uni hal qila olish imkoniyatiga ega bo'lgan mutaxassislarni tayyorlashni o'z oldiga maqsad qilib qo'ygan. Chunki, inson shaxsida, turli yoshdagi kishilar bo'lgan jamoaviy munosabatlarda, kasbiy faoliyatga moslashish, yangi ijtimoiy rolni tushunib olish har bir inson hayotida yangi muammolarni keltirib chiqarishini hisobga olgan holda bu mezonlarga e'tibor qaratish hamda jahon amaliyotining muhim ahamiyatga ega bo'lgan, shuningdek, zamon talablariga mos keladigan jahon andozalari asosida mutaxassislikka tayyorlashga alohida e'tibor qaratilmoqda.

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev tashabbusi bilan jamiyatimizda amalga oshirilayotgan islohotlar, tabiiyki inson qadrini oshirish, uning huquq va manfaatlarini himoyasini kuchaytirishdek ezgu maqsadga yo‘naltirilgan. Aynan shu tufayli ham davlat rahbarining siyosiy irodasi bois huquqiy demokratik, adolatli jamiyatda, ilm-u fan rivoji uchun ilmiy-pedagogik jamoalarga zarur shart-sharoit, imkoniyat yaratib berilmoqda. Negaki, davlatimiz rahbari ta’kidlaganlaridek, “Biz o‘z oldimizga mamlakatimizda Uchinchi Renessans poydevorini barpo etishdek ulug‘ maqsadni qo‘ygan ekanmiz, buning uchun yangi xorazmiylar, beruniylar, ibn sinolar, ulug‘beklar, Navoiy va boburlarni tarbiyalab beradigan muhit va sharoitlarni yaratishimiz kerak”, degan da’vatiga hamohang olib borilayotgan tizimli yangilanishlarning amaldagi in’ikosidir.

Agarki tarixdagi jarayonlarga nazar solib, tahlil etadigan bo‘lsak, davlat boshqaruvida olib borilgan odil siyosat, davlatning ilm-ma’rifatga, olimlarga e’tibori, ta’lim-tarbiya ustuvor etib qo‘yilgani o‘tmishdagi Uyg‘onish davriga xos eng muhim jihat bo‘lgan.

Aynan shu ma’nodan, so‘nggi yillarda Yangi O‘zbekistonda amalga oshirilayotgan islohotlarni, ayniqsa, ilm-fan, ta’lim sohadagi innovatsion yangilanishlar, olim va ziyolilarga yaratib berilayotgan shart-sharoitlar, yoshlar ta’lim-tarbiyasi yo‘lida bajarilayotgan beqiyos ishlarni ma’rifatparvar Xorazmshoh Ma’moni ibn Ma’mun, Ali ibn Ma’munning, adolatparvar Sohibqiron Amir Temurning tamoyillariga qiyoslash mumkin. Ya’ni, bugungi davrimizda o‘tmish bilan bugun va kelajak uyg‘unlashgan holda yana Renessanslarga xos tamaddunga zamin yaratilmoqda.

Shu ma’nodan Ma’mun universitetining o‘tmishdagi Ma’mun asos solgan, rivoj toptirgan akademiyasi singari dovuq tarqatishi borasidagi o‘z sa’yi harakatlarimizda dadil boraveramiz.

Nurjonov Arslon Otanazarovich,
Ma’mun Universiteti nodavlat ta’lim muassasasi
ta’sischisi, rektori, Xiva, O‘zbekiston

Аблаева Надира Кадамжановна,
НОУ Университет Мамуна
старший преподаватель кафедры русского
языка и литературы, Хива, Узбекистан
E-mail.: nadiraablaeva@gmail.com

«ТЕНЬ МОЯ НА СТЕНАХ ТВОИХ».
(Восточные мотивы в творчестве Анны Ахматовой)

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.10028796>

АННОТАЦИЯ

Рубеж конца XIX – начала XX века получил в русской литературе название «серебряный век» – период, ознаменовавшийся расцветом отечественной поэзии. Серебряный век подарил миру таких великих мастеров слога, как А. Блок и М. Цветаева, И. Бунин и С. Есенин, В. Маяковский и Н. Гумилев и др. Одной из самых ярких и самых талантливых представительниц этого периода стала Анна Ахматова – поэтесса, покорившая весь мир своим творчеством; женщина, ставшая символом эпохи. Ахматова обладала своим неповторимым слогом и уникальным стилем написания произведений. В данной статье предпринята попытка охарактеризовать восточный период поэзии Анны Ахматовой и показать ее главные особенности.

Ключевые слова: культура, литература, поэзия, лирика, Ахматова, восток, Серебряный век.

Ablayeva Nadira Kadamjanovna,
Ma'mun Universiteti NTM
rus tili va adabiyoti kafedrasi
katta o'qituvchisi, Xiva, O'zbekiston
E-mail.: nadiraablaeva@gmail.com

“MENING SOYAM SENING DEVORLARINGDA”
(Anna Axmatova asarlarida Sharq mavzusi)

ANNOTATSIYA

XIX asr oxiri – XX asr boshlari rus adabiyotida "kumush asr" deb nomlangan – bu davr rus she'riyatining gullab-yashnashi bilan ajralib turadi. Kumush asr dunyoga A.Blok va M.Tsvetaeva, I.Bunin va S.Yesenin, V.Mayakovskiy va N.Gumilyov kabi buyuk she'r ustalarini berdi. Bu davrning eng yorqin va iste'dodli vakillaridan biri Anna Axmatova o'z ijodi bilan butun dunyoni o'ziga jalb etgan shoira; davr ramziga aylangan ayol. Axmatovaning o'ziga xos uslubi, o'ziga xos yozuv uslubi bor edi. Ushbu maqola Anna Axmatova she'riyatining sharqiy davrini tavsiflashga va uning asosiy xususiyatlarini ko'rsatishga harakat qiladi.

Kalit so'zlar: madaniyat, adabiyot, she'riyat, lirika, Axmatova, Sharq, Kumush asr.

Ablaeva Nadira Kadamjanovna,
University of Mamun Senior Lecturer
of the Department of Russian language
and literature, Khiva, Uzbekistan
E-mail.: nadiraablaeva@gmail.com

**"MY SHADOW IS ON YOUR WALLS."
(Oriental motifs in the works of Anna Akhmatova)**

ABSTRACT

The turn of the late 19th - early 20th centuries was called the "Silver Age" in Russian literature - a period marked by the flourishing of Russian poetry. The Silver Age gave the world such great masters of style as A. Blok and M. Tsvetaeva, I. Bunin and S. Yesenin, V. Mayakovsky and N. Gumilyov, etc. One of the brightest and most talented representatives of this period was Anna Akhmatova a poetess who conquered the world with her creativity; a woman who became a symbol of the era. Akhmatova had her own unique style and unique style of writing. This article makes an attempt to characterize the eastern period of Anna Akhmatova's poetry and show its main features.

Key words: culture, literature, poetry, lyrics, Akhmatova, east, Silver Age.

ВВЕДЕНИЕ.

Анна Андреевна Ахматова (настоящая фамилия Горенко) сочетала в себе элементы классического и модернистского искусства. Ее называли "нимфой Эгерией акмеистов", "королевой Невы", "душой серебряного века".

Писательница, переводчица, критик и литературовед; автор знаменитой поэмы "Реквием" о репрессиях 30-х годов. До прихода к власти советской власти общественность активно интересовалась творчеством Ахматовой, но с середины 1920-х годов ее стихи перестали публиковать из-за их противоречия советской идеологии.

Анна Ахматова родилась в 1889 году под Одессой в семье знатного дворянина, инженера-механика флота в отставке Андрея Горенко. Отец боялся, что интерес дочери поэзией порочит его фамилию, поэтому еще в юности будущей поэтессе пришлось взять себе творческий псевдоним — Ахматова.

«Назвали меня Анной в честь бабушки Анны Егоровны Мотовиловой. Ее мать была чингизидкой, татарской княжной Ахматовой, чью фамилию, не сообразив, что собираюсь быть русским поэтом, я сделала своим литературным именем». Детство Анны Ахматова провела в Царском Селе. Как вспоминает поэтесса, чтению она научилась по «Азбуке» Льва Толстого, а посещая занятия старших сестер по французскому языку научилась разговаривать по – французски. В 11 лет будущая поэтесса написала свое первое стихотворение. Ахматова пошла учиться в Царскосельскую женскую гимназию. Там она училась *«сначала плохо, потом гораздо лучше, но всегда неохотно»*

Получила образование в Мариинской гимназии в Царском Селе. Позже училась в Фундуклеевской гимназии в Киеве. Посещала женские курсы по истории и литературе. Анна начала переписку с Николаем Гумилевым, который ухаживал за ней еще в Царском Селе. В это время поэт был во Франции и издавал парижский русский еженедельник «Сириус». В 1907 году на страницах «Сириуса» опубликовано первое стихотворение Ахматовой *«На руке его много блестящих колец...»*

В апреле 1910 года было обвенчание Анны Ахматовой и Николая Гумилева. Они обвенчались — под Киевом, в селе Никольская Слободка.

Возвратившись в Петербург Ахматова поступила на Высшие историко-литературные курсы. В начале своего творчества она интересовалась акмеизмом — была представителем нового литературного течения, которое противостояло символизму XIX века. Вместе с Гумилевым, Городецким, Мандельштамом и другими поэтами Ахматова утверждала культ точности и ясности, материальность, реальность, «вещественность» образов литературы. В тот период она была творчески активна, писала очень много стихотворений и быстро стала

ипопулярной в поэтических кругах. Первое призвание поэтессе принесло выступление в литературном кабаре «Бродячая собака».

Первый сборник ее стихов вышел в 1912 году ("Вечер"), в 1914 году тиражом 1000 экземпляров вышел второй сборник - "Четки". Именно он принес Анне Андреевне настоящую славу. Через три года стихи Ахматовой были опубликованы в третьем сборнике "Белая стая", тираж которого увеличился вдвое.

Для творчества Ахматовой характерна трагическая тематика. Например, в поэме "Реквием" (1935-1940) описывается мучительная судьба женщины, у которой любимый человек страдает от притеснений. В июне 1941 года Анна Андреевна Ахматова познакомилась в Москве с Мариной Цветаевой. Для Анны Ахматовой поэзия была возможностью сказать людям правду. Она показала себя умелым психологом и знатоком души.

Стихи Ахматовой о любви свидетельствуют о том, что она тонко понимала все стороны человеческой природы. В своих стихах она продемонстрировала высокие нравственные качества. Кроме того, лирика Ахматовой полна размышлений о трагедиях людей и личных переживаниях.

СТЕПЕНЬ ИЗУЧЕННОСТИ ТЕМЫ И МЕТОДЫ.

Особое место в творчестве Ахматовой занимают восточные мотивы: поздней осенью 1941 года из блокадного Ленинграда в Узбекистан приехала Анна Ахматова; с 8 ноября 41-го по 44-й год, т.е. до мая 1944 года, Анна Андреевна жила в Ташкенте. Начинается "ташкентский период" в ее жизни и творчестве. *«Именно в Ташкенте я впервые узнала, что такое палящий жар, древесная тень и звук воды. А еще я узнала, что такое человеческая доброта», — напишет Анна Андреевна в мае 1944 года, вернувшись из Узбекистан в Ленинград.*

Это время, когда она покинула родину и встретила Азию, которая оставила глубокий след в поэзии Ахматовой. Вначале Ташкент предстал перед Анной Ахматовой неоднозначным. Она еще не осознала всю красоту Востока и поэтому он вселял в нее чувство инстинктивной тревоги. В стихотворении "На смоленском кладбище" так передала первоначальное восприятие:

*"Восток еще лежал непознанным пространством
И громыхал вдали, как грозный вражий стан".*

В дальнейшем тема Востока станет основным мотивом ее творчества и сохранится в стихах навечно: *"Так вот ты какой, Восток!"*.

Мир Востока дал Анне Ахматовой уникальное и глубокое понимание. Она раскрывает и воссоздает сущностные черты и начала, свойственные Востоку. Он видится и воплощается поэтом как сложное художественное единство, переплетающееся с цветущими деревьями, древними сказаниями и живыми, прекрасными людьми Узбекистана. Восток не мог не вызвать отклика в душе художника, носителя великой традиции русской литературы.

Восток был для Ахматовой предметом привязанности не только как новый и удивительный мир, ставший близким в своих истоках и в своем сегодняшнем существовании. Она была глубоко признательна за доброту земли узбеков, за отзывчивость узбеков, давших кров и "приют" тысячам невольных беженцев с севера. Поэтому стихи Ахматовой наполнены благодарной гордостью человека, ощущающего себя вдали от родины, но все же на ней:

Третью весну встречаю вдали
От Ленинграда.
Третью? И кажется мне, она
Будет последней,
Но не забуду я никогда
До сама смерти,
Как был отраден мне звук воды
В тени древесной.

Персик зацвел, а фиалок дым
Все благовонней.

Одной из важнейших и "объемных" граней азиатской образности Ахматовой является природа, и поэт воплощает ее многогранную привлекательность: в 14 небольших восточных стихотворениях удаётся вместить живое, брызжущее, цветущее многоцветие Востока. В восточных стихотворениях 1942-1944 годов нет ни одного упоминания об увядании или гибели азиатской природы. Азиатская природа предстает перед нами только весной, то есть тогда, когда она расцветает с неудержимой силой:

Персик зацвел, а фиалок дым все благовонней.
И зацветает ветка над стеною.
Цвети, ограда.

И в другом стихотворении.

Но, верно, вспомню на лету,
Как запылал Ташкент в цвету,
Весь белым пламенем объят,
Горяч, пахуч, замысловат,
Невероятен...

Это связано с тем, что красота, весна и жизнь являются ключевыми структурными характеристиками многогранной образности Востока в лирике Ахматовой.

Цветы наполняют ташкентскую лирику Ахматовой и становятся, как и всегда в восточной поэзии, референтными образами: мак, тюльпаны и особенно розы становятся интенсивными и полисемичными традиционными образами-символами с идеями красоты и добра.

Необходимо в целом отметить образы восточных людей в ташкентском цикле поэта. Помимо мудрецов, это и "Шехерезада идет из сада", и "Халимы соловьиное пенье", и "Я буду помнить... маленьких баранчуков у черноколых матерей на молодых руках".

Ахматова показывает, что и в людях Востока и в природе Востока она видит только прекрасное: силу, мудрость, красоту, связь с великими истоками. Так, "молодые руки" юных матерей - деталь картины, выделенная как символ силы и обаяния дорогой сердцу поэта Мадонны -Узбечки.

Восток изображен здесь как мир, где удивительная красота цветов и деревьев сочетается с редкой человеческой и душевной красотой и привязанностью. Прощаясь с Узбекистаном, Ахматова посвящает ему эти искренние строки:

Теперь я всех благодарю,
Рахмат и хайер говорю
И вам машу платком.
Рахмат, Айбек, рахмат, Чусты,
Рахмат, Тошкент! - прости, прости,
Мой тихий древний дом.
Рахмат и звездам и цветам...²

Повторение слова "Рахмат", по-видимому, является доминантой не только этого фрагмента стихотворения, но и всего отношения Ахматовой к Узбекистану, его земле и народу в целом. Глубокая признательность Ахматовой к городу, "старому, как земля", сочетается с искренней симпатией к Востоку, воспринимаемому как "азиатский дом" и новая духовная родина.

Поэзия Анны Андреевны очень ташкентская. Многие ташкентцы, встречавшие ее в последние дни жизни в Петербурге, рассказывали: "Она была большим другом для ташкентцев. И те, кто ее оберегал, кто ее защищал, не всех пускали к ней. Тысячи людей хотели поговорить с ней, живым свидетелем Серебряного века, единственным живым поэтом и литературным деятелем того времени. А она говорила: "Кто из Ташкента, сразу ко мне". Об этом говорила Дильбар Рашидова, внучка Фитрата, филолог, литератор.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ.

Тема памяти занимает особое место в поэзии Ахматовой. Эволюция этого мотива в ее творчестве освещена подробно и обстоятельно. Однако репрезентация этой характерной для писательницы темы в восточной лирике ташкентского периода изучена недостаточно глубоко и подробно.

В стихотворениях, написанных до ее приезда в Ташкент, мотив памяти воплощается в различных формах. Почти всегда он связан с воспоминаниями о прошлом, его осуждением и переоценкой.

В своих восточных произведениях 1941-1944 годов Ахматова впервые отделила тему памяти от мотива воспоминаний и сделала ее "памятью о настоящем". Поэт теперь пытается воспроизвести не только то, что безвозвратно исчезло, но и то, что еще не исчезло, что растворяется, исчезает - то, что существует "сейчас" и увековечивается искусством.

Память в ташкентской лирике, посвященной Востоку,- это долг художника- творца, дарящего вечную жизнь "сегодняшнему" миру. Возникновение подобных представлений о памяти именно в этот период понятно и закономерно. Ахматовой- она уверена в этом- несомненно суждено уехать, поэтому память получает дополнительный импульс для постоянной работы- она активно вбирает в себя впечатления нового для художника быта, пейзажа, окружения.

Едва ли не в каждом ориентальном стихотворении поэт говорит " Я буду помнить", " Но не забуду я никогда до часа смерти" или " Все опять возвратится ко мне". С такой клятвы или зарока зачастую начинается произведение, причем объяснение, раскрытие того, о чем клянется не забыть Ахматова,- это всегда рассказ о ее Востоке.

Это рысьи глаза твои, Азия,
Что- то высмотрели во мне,
Что- то выдразнили подспудное,
И рожденное тишиной,
И томительное, и трудное,
Как полдневный термезский зной.
Словно вся прапамять в сознание
Раскаленной лавой текла,
Словно я свои же рыдания
Из чужих ладоней пила.

ВЫВОДЫ.

Восток, став частицей, духовно- эстетического мира Ахматовой, дает новую жизнь каким- то граням ее творчества- тематике, стилю, поэтике- ибо он пробудил новое в ее душе.

В связи с этим естественны и изменения в характере лирической героини ориентальных стихотворений.

Восток, его люди и природа, его вечное небо и светлая весна обострили ощущение бессмертной жизни, добра, оптимизма в душе Ахматовой. Здесь, очевидно, слились в ее поэзии ощущение весны с предощущением победы, восприятие мира мудрых, добрых, сильных людей с верой в торжество Добра и Света.

Для Анны Андреевны Ахматовой Ташкент был не только местом, где она отогрелась после ужасных событий, особенно блокады Ленинграда. Ее вывезли из блокадного Ленинграда, это было не очень просто. После ужасных событий того времени, когда она ощутила всю трудность своего существования. Потом это найдет свое отражение в строчках из « Реквиема» « Эта женщина одна. Эта женщина больна. Муж в могиле, сын в тюрьме. Помолитесь обо мне». А тут, в Ташкенте, ну буквально расцвел в третий раз уже талант Анны Андреевны Ахматовой. Это не случайно. Это было не только такое явление свыше, это было окружение. Это были те люди, которые ценили, любили и помогали великому русскому поэту XX века.

Сноски / Iqtiboslar / References

1. Ахматова А. Сочинения: В 2 тт. /Сост. и подготовка текста М. М. Кралина. - М., 1990. - 448 с.
2. Воспоминания об Анне Ахматовой. - М., 1991. - 720 с
3. Восточные мотивы в лирике а. Ахматовой. *Актуальное в филологии*, 3(3). Kim, o. (2021).
4. <https://www.indianjournals.com/ijor.aspx?target=ijor:aca&volume=10&issue=11&article=014>

ISSN 2181-9696

Doi Journal 10.26739/2181-9696

«MA'MUN SCIENCE» JURNALI

1 JILD, 1 SON

ЖУРНАЛ «MAMUN SCIENCE»

TOM 1, HONEP 1

JOURNAL OF MAMUN SCIENCE

VOLUME 1, ISSUE 1

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000